

NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC

**PHÂN TÍCH THỂ LOẠI PHẦN MỞ ĐẦU
TRONG CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC
TRẦN TRUNG DŨNG* - PHẠM THỊ TỔ LOAN****

TÓM TẮT: Phần mở đầu đóng vai trò quan trọng trong bài báo khoa học, giúp thiết lập bối cảnh, xác định khoảng trống nghiên cứu và giới thiệu mục tiêu của nghiên cứu. Bài báo này cung cấp một cái nhìn tổng quan và toàn diện về phân tích thể loại của phần mở đầu trong các bài báo nghiên cứu. Nghiên cứu này khái quát 20 bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước nhằm làm rõ cấu trúc, chức năng và các đặc điểm ngôn ngữ của phần mở đầu trong các bài báo khoa học, từ đó giúp nâng cao hiểu biết của giới học thuật về cách thức xây dựng và phát triển phần mở đầu một cách hiệu quả. Thông qua nghiên cứu cấu trúc diễn ngôn và các chiến lược ngôn ngữ trong phần này, nghiên cứu không chỉ đóng góp vào việc cải thiện khả năng viết và xuất bản bài báo khoa học của các tác giả Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế, mà còn tạo nền tảng cho việc phát triển các mô hình phân tích thể loại học thuật phù hợp với bối cảnh nghiên cứu Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu có thể đóng góp vào sự phát triển của ngôn ngữ học ứng dụng tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế và yêu cầu về chất lượng nghiên cứu ngày càng cao; đồng thời mở ra cơ hội nghiên cứu sâu hơn về các thể loại học thuật khác trong tương lai.

TỪ KHÓA: phân tích thể loại; phần mở đầu; bài báo khoa học; tổng quan; nghiên cứu.

NHẬN BÀI: 23/12/2024.

BIÊN TẬP-CHỈNH SỬA-DUYỆT ĐĂNG: 13/02/2025

1. Dẫn nhập

Phần mở đầu (hay còn gọi là Dẫn nhập/ Giới thiệu/ Đặt vấn đề) của một bài báo khoa học (Introduction) đóng vai trò then chốt trong việc định vị nghiên cứu trong bối cảnh học thuật, xác định khoảng trống nghiên cứu và nêu rõ mục tiêu nghiên cứu. Nó không chỉ cung cấp cái nhìn tổng quan về chủ đề nghiên cứu mà còn tạo nền tảng lý thuyết để người đọc tri nhận được sự cần thiết và tầm quan trọng của nghiên cứu. Trong các bài báo khoa học, phần mở đầu thường được các học giả nghiên cứu dưới góc độ phân tích thể loại, với mục đích làm rõ cấu trúc, chức năng và các đặc điểm ngôn ngữ của diễn ngôn học thuật (Swales, 1990). Phân tích thể loại giúp tìm hiểu các mô hình chuẩn mực trong việc xây dựng phần mở đầu, đồng thời chỉ ra các chiến lược ngôn ngữ mà tác giả sử dụng để đạt được các mục tiêu của văn bản, thuyết phục và giao tiếp hiệu quả với người đọc (Bhatia, 1993).

Các nghiên cứu trong lĩnh vực ngôn ngữ học ứng dụng và phân tích diễn ngôn đã chỉ ra rằng, phần mở đầu của một bài báo khoa học không chỉ đơn thuần là một phần giới thiệu mà là một thể loại có cấu trúc và quy tắc riêng biệt, phụ thuộc vào các yếu tố như ngành học, đối tượng nghiên cứu, và mục tiêu giao tiếp của tác giả (Hinkel, 2009). Bằng cách áp dụng các khung lý thuyết và mô hình cấu trúc, các nghiên cứu phân tích thể loại đã làm rõ cách thức mà các tác giả xây dựng phần mở đầu nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin nền tảng, đồng thời chứng minh tính cấp thiết của nghiên cứu và tạo sự kết nối với người đọc (Gillett, 2009).

Một trong những mô hình lý thuyết nổi bật trong phân tích thể loại phần mở đầu là mô hình Create a Research Space (CARS) của John Swales (1990), được áp dụng rộng rãi để phân tích cấu trúc thể loại của phần mở đầu. Mô hình này bao gồm ba bước chính: thiết lập bối cảnh nghiên cứu, xác định khoảng trống trong nghiên cứu hiện tại, và trình bày nghiên cứu hiện tại. Thông qua mô hình này, các tác giả có thể phát triển các luận điểm của mình một cách mạch lạc và thuyết phục, đồng thời tạo ra một không gian nghiên cứu hợp lý.

Ngoài ra, sự khác biệt giữa các ngành cũng có ảnh hưởng lớn đến cách thức trình bày phần mở đầu. Các ngành khoa học tự nhiên như vật lý hay hóa học thường yêu cầu phần mở đầu ngắn gọn, tập trung vào các khoảng trống nghiên cứu thực nghiệm, trong khi các ngành khoa học xã hội như ngôn

**Trường Đại học Thương mại; Email: dung.tt@tmu.edu.vn.*

***TS; Trường Đại học Thương mại. Email: loanptt@tmu.edu.vn*

ngữ học hay xã hội học thường yêu cầu một phần mở đầu dài hơn, đi sâu vào các khung lý thuyết và bối cảnh văn hóa (Csomay, 2004). Cùng với đó, các chiến lược ngôn ngữ như giảm nhẹ (hedging), tăng cường (boosting) và biểu đạt thái độ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tác động của phần mở đầu, giúp tác giả tạo được sự kết nối với người đọc và nâng cao tính thuyết phục của bài viết (Hyland, 1996). Bài viết này tổng thuật các nghiên cứu chính về phân tích thể loại của phần mở đầu trong các bài báo khoa học, tập trung làm rõ các khung lý thuyết, mô hình cấu trúc, sự khác biệt giữa các ngành và các chiến lược ngôn ngữ sử dụng trong các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau.

2. Tổng quan

Phân tích thể loại trong các bài báo khoa học, đặc biệt là phần mở đầu, đã nhận được sự quan tâm đáng kể trong nghiên cứu ngôn ngữ học ứng dụng và phân tích diễn ngôn học thuật. Mục đích của phần mở đầu của một bài báo khoa học không chỉ giới thiệu tổng quan về chủ đề mà còn có chức năng quan trọng trong việc tạo dựng bối cảnh cho nghiên cứu, chỉ ra khoảng trống nghiên cứu và mục tiêu của nghiên cứu đó. Bằng cách nghiên cứu các mô hình thể loại, các học giả đã có thể làm rõ các yếu tố cấu trúc và ngữ nghĩa, cũng như các chiến lược ngôn ngữ mà tác giả sử dụng để thuyết phục và giao tiếp hiệu quả với độc giả (Swales, 1990; Bhatia, 1993).

Nghiên cứu về phần mở đầu của bài báo khoa học có thể được chia thành hai khía cạnh chính: cấu trúc và chức năng. Cấu trúc của phần mở đầu được nghiên cứu thông qua các mô hình thể loại, trong đó mô hình Create a Research Space (CARS) của Swales (1990) là một trong những mô hình lý thuyết quan trọng nhất. Mô hình CARS phân chia phần mở đầu thành ba bước cơ bản: (1) thiết lập bối cảnh nghiên cứu, (2) xác định khoảng trống trong nghiên cứu hiện tại, và (3) trình bày mục tiêu nghiên cứu. Mô hình này giúp các tác giả xây dựng phần mở đầu một cách rõ ràng, có hệ thống, đồng thời tạo ra không gian nghiên cứu hợp lý để tác giả có thể đưa ra các luận điểm, từ đó dễ dàng thu hút sự chú ý của độc giả.

Phần mở đầu không chỉ đóng vai trò cung cấp thông tin nền tảng mà còn góp phần xây dựng sự tin cậy và thuyết phục độc giả. Điều này đặc biệt quan trọng trong các bài báo khoa học, nơi mà việc thuyết phục cộng đồng học thuật về tính cấp thiết và tính hợp lý của nghiên cứu là một yêu cầu thiết yếu. Việc sử dụng các chiến lược ngôn ngữ như hedging (giảm nhẹ), boosting (tăng cường) và các biểu đạt thái độ (attitude markers) giúp tác giả điều chỉnh mức độ chắc chắn và sự thuyết phục của các luận điểm, tạo ra sự kết nối mạnh mẽ với người đọc (Hyland, 1996). Các chiến lược này không chỉ giúp xây dựng tính thuyết phục mà còn cho phép tác giả giữ lại sự linh hoạt trong việc thảo luận các khía cạnh còn chưa rõ ràng của nghiên cứu.

Mặc dù phần lớn nghiên cứu đã tập trung vào các bài báo khoa học trong các lĩnh vực như ngôn ngữ học, văn học, và các ngành xã hội, nhưng sự khác biệt giữa các ngành cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành cấu trúc phần mở đầu. Ví dụ, trong các ngành khoa học tự nhiên, phần mở đầu thường ngắn gọn, chủ yếu tập trung vào việc chỉ ra các khoảng trống nghiên cứu thực nghiệm, trong khi trong các ngành xã hội, phần mở đầu có thể dài hơn và đi sâu vào lý thuyết và bối cảnh nghiên cứu (Csomay, 2004). Điều này phản ánh sự đa dạng trong yêu cầu và mục tiêu của từng lĩnh vực nghiên cứu, đồng thời cũng chỉ ra sự linh hoạt trong cách thức xây dựng phần mở đầu để phù hợp với mục tiêu giao tiếp của tác giả.

Tại Việt Nam, một số tác giả đã tiến hành nghiên cứu thể loại phần mở đầu của bài báo khoa học và các văn bản học thuật như: Đỗ Xuân Hải (2014, 2016); Phạm Thị Tố Loan (2022a, 2022b), Phạm Thị Tố Loan (2024) và đã bước đầu đưa ra kết luận về tình hình nghiên cứu trong nước. Các tác giả này chỉ ra rằng các phần dẫn nhập của bài báo nghiên cứu của các học giả Việt Nam tuy tuân thủ chặt chẽ ba bước trong mô hình của Swales nhưng sử dụng ít tiêu bước hơn các bài báo của tác giả nước ngoài. Kết quả của những nghiên cứu này góp phần làm sáng tỏ đặc điểm cấu trúc của phần dẫn nhập trong văn bản bài báo khoa học và là tư liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu mới vào nghề và các học giả theo đuổi con đường xuất bản quốc tế.

Bài viết này sẽ tiếp tục trình bày phương pháp nghiên cứu để từ đó đưa ra các kết quả nghiên cứu và thảo luận về các phát hiện đó.

3. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu này tổng thuật các công trình được thu thập từ các ấn phẩm khoa học gồm sách và tạp chí trong và ngoài nước. Bài viết sử dụng phương pháp tổng quan hệ thống nhằm tổng hợp và đánh giá tất cả các nghiên cứu liên quan đến vấn đề phân tích thể loại phần mở đầu của bài báo khoa học. Khác với phương pháp tổng quan truyền thống mang tính chủ quan, phương pháp này đánh giá và tổng hợp các nghiên cứu liên quan đến một chủ đề cụ thể, sử dụng các phương pháp rõ ràng và có thể tái lập (Higgins và cộng sự, 2019). Trong quá trình tìm kiếm tài liệu, tác giả sử dụng các từ khóa tiếng Việt và tiếng Anh gồm: phân tích thể loại, phần mở đầu, cấu trúc thể loại, bài báo khoa học, genre analysis, introduction, rhetorical structure, research articles để lựa chọn các nghiên cứu liên quan. Các nghiên cứu này sau đó được sàng lọc dựa trên các tiêu chí: 1/Các bài báo là bản báo cáo toàn văn (full paper); 2/Các bài báo tiếng Anh được xuất bản trên các tạp chí uy tín thế giới; 3/Các bài báo tiếng Việt được đăng trên các tạp chí uy tín trong nước; 4/Bài nghiên cứu phải liên quan trực tiếp đến chủ đề phân tích thể loại của phần mở đầu của các bài báo khoa học.

Sau đó, tác giả chọn lọc 20 bài báo nghiên cứu và phân loại các bài này theo các nhóm chủ đề gồm: 1) khung lí thuyết, 2) mô hình cấu trúc phần mở đầu, 3) sự khác biệt trong cấu trúc phần mở đầu giữa các ngành nghiên cứu, và 4) chiến lược ngôn ngữ của các ngành nghiên cứu.

4. Kết quả

4.1. Khung lí thuyết

4.1.1. Mô hình CARS của Swales (1990, 2004)

Mô hình Create a Research Space (CARS) của John Swales là khung lí thuyết có ảnh hưởng lớn nhất trong việc phân tích cấu trúc thể loại của phần mở đầu. Mô hình này xác định ba bước (move) mà các tác giả thường sử dụng để xây dựng phần mở đầu: Bước 1. Thiết lập bối cảnh nghiên cứu: Xác định bối cảnh nghiên cứu, nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ đề và cung cấp thông tin nền tảng. Bước 2. Xác lập khoảng trống: Xác định các khoảng trống, hạn chế hoặc mâu thuẫn trong các nghiên cứu trước, từ đó biện minh cho sự cần thiết của nghiên cứu hiện tại. Bước 3. Chiếm lĩnh khoảng trống - Trình bày mục tiêu, giả thuyết hoặc câu hỏi nghiên cứu và phác thảo phương pháp hoặc ý nghĩa của nghiên cứu. Swales (1990, 2004) chỉ ra rằng các bước này là chiến lược để thu hút người đọc và thuyết phục họ về sự liên quan của nghiên cứu. Mỗi bước bao gồm các tiểu bước để làm rõ nội dung cụ thể của từng bước. Mô hình CARS được mô tả chi tiết như sau:

Bước 1: Thiết lập lĩnh vực nghiên cứu

Tiểu bước 1: Khẳng định tầm quan trọng

Tiểu bước 2: Tổng quát hóa về chủ đề

Tiểu bước 3: Tổng quan nghiên cứu trước đây

Bước 2: Xác định khoảng trống nghiên cứu

Tiểu bước 1: Phân biện các nghiên cứu đi trước

Tiểu bước 2: Chỉ ra khoảng trống

Tiểu bước 3: Đặt câu hỏi

Tiểu bước 4: Mở rộng hoặc phát triển mô hình dựa trên các nghiên cứu trước đây

Bước 3: Lấp đầy khoảng trống nghiên cứu

Tiểu bước 1: Giới thiệu nghiên cứu hiện tại

Tiểu bước 2: Trình bày câu hỏi hoặc giả thuyết nghiên cứu

Tiểu bước 3: Nêu mục đích hoặc mục tiêu nghiên cứu

Tiểu bước 4: Giải thích lí do nghiên cứu

Tiểu bước 5: Tóm lược phương pháp nghiên cứu

Tiểu bước 6: Giải thích phạm vi nghiên cứu

Tiểu bước 7: Phác thảo cấu trúc bài viết

Mô hình CARS đã được áp dụng và điều chỉnh rộng rãi trong nghiên cứu phân tích thể loại ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

4.1.2. Khung phân tích siêu diễn ngôn của Hyland (2005)

Hyland (2005) đã phát triển khung phân tích siêu diễn ngôn (metadiscourse), nhấn mạnh tầm quan trọng của các yếu tố này trong việc tương tác giữa tác giả và người đọc trong văn bản học thuật. Theo Hyland, siêu diễn ngôn không chỉ giúp tổ chức nội dung mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều hướng và thuyết phục người đọc, xây dựng uy tín học thuật của tác giả.

Siêu diễn ngôn được chia thành hai loại chính:

1. *Siêu diễn ngôn tương tác văn bản (interactive metadiscourse)*: Giúp tổ chức thông tin và hướng dẫn người đọc thông qua văn bản. Bao gồm:

- Khung tổ chức (frame markers): Báo hiệu cấu trúc của bài viết, ví dụ: *firstly, in conclusion*.
- Dấu hiệu chuyển tiếp (transition markers): Kết nối ý tưởng, ví dụ: *however, therefore*.
- Dấu hiệu bằng chứng (evidentials): Dẫn chứng từ các nguồn khác.

2. *Siêu diễn ngôn tương tác xã hội (interactional metadiscourse)*: Tạo sự tương tác giữa tác giả và người đọc, bao gồm:

- Từ ngữ giảm nhẹ (hedges): Giảm mức độ chắc chắn, tránh khẳng định tuyệt đối, tạo khoảng trống cho các quan điểm khác. Ví dụ: *might, possibly*.
- Từ ngữ tăng cường (boosters): Nhấn mạnh mức độ chắc chắn của phát ngôn, tăng cường sức thuyết phục và sự tự tin trong lập luận. Ví dụ: *clearly, undoubtedly*.
- Biểu đạt thái độ (attitude markers): Thể hiện quan điểm, cảm xúc của tác giả. Ví dụ: *surprisingly, importantly*.
- Dấu hiệu gắn kết (engagement markers): Thu hút sự tham gia của người đọc vào lập luận. Ví dụ: *consider, note that, you can see*.
- Tự đề cập (Self-mention): Thể hiện sự hiện diện của tác giả trong văn bản, làm rõ quan điểm cá nhân. Ví dụ: *I argue, we believe, in my opinion*.

Nhờ siêu diễn ngôn, tác giả có thể hướng dẫn người đọc qua diễn ngôn học thuật một cách hiệu quả và tạo lập sự tin cậy trong cộng đồng học thuật.

4.1.3. Phân tích thể loại phê phán của Bhatia (2004)

Bhatia (2004) phát triển mô hình phân tích thể loại phê phán (critical genre analysis), mở rộng lý thuyết của Swales bằng cách tích hợp các yếu tố xã hội, văn hóa và tổ chức ảnh hưởng đến việc hình thành và sử dụng thể loại. Theo Bhatia, phân tích thể loại không chỉ tập trung vào cấu trúc văn bản mà còn xem xét các yếu tố ngoại văn bản, như bối cảnh xã hội và kì vọng của cộng đồng diễn ngôn.

Bhatia nhấn mạnh rằng thể loại không phải là một thực thể tĩnh mà là một hiện tượng động, phản ánh mối quan hệ giữa các mục tiêu giao tiếp, chuẩn mực ngành nghề, và yếu tố bối cảnh. Đặc biệt, phần mở đầu của bài báo khoa học không chỉ tuân theo các quy ước hình thức mà còn chịu ảnh hưởng từ:

- *Yếu tố xã hội và văn hóa*: Các chuẩn mực văn hóa và ngôn ngữ của cộng đồng học thuật có thể ảnh hưởng đến cách trình bày phần mở đầu. Ví dụ, các bài báo trong ngành khoa học tự nhiên thường trực tiếp hơn, trong khi các bài báo thuộc lĩnh vực xã hội nhân văn có xu hướng phức tạp và ngữ nghĩa đa dạng hơn.

- *Mục tiêu giao tiếp*: Tác giả không chỉ trình bày thông tin mà còn cần đạt được các mục tiêu giao tiếp như thu hút sự chú ý của độc giả, thuyết phục người phản biện, hoặc chứng minh sự phù hợp với tạp chí.

- *Bối cảnh tổ chức*: Kì vọng và yêu cầu từ tạp chí, tổ chức tài trợ hoặc cộng đồng học thuật có thể định hình cách xây dựng phần mở đầu.

4.1.3. Khung phân tích thể loại phê phán của Bhatia (2004)

Bhatia (2004) đã đưa ra khung phân tích thể loại phê phán (*critical genre analysis*), mở rộng mô hình phân tích thể loại của Swales (1990) bằng cách tích hợp các yếu tố xã hội, văn hóa và tổ chức ảnh hưởng đến việc hình thành và sử dụng thể loại trong các lĩnh vực chuyên môn. Theo Bhatia, thể loại không chỉ là một tập hợp các quy ước ngôn ngữ và cấu trúc mà còn phản ánh mối quan hệ phức tạp giữa ngôn ngữ, quyền lực, và bối cảnh xã hội.

Bhatia nhấn mạnh rằng phân tích thể loại cần đi xa hơn việc mô tả các đặc điểm nội tại của văn bản để khám phá cách các thể loại phục vụ mục tiêu giao tiếp trong cộng đồng chuyên môn; ảnh hưởng của các yếu tố xã hội, văn hóa và tổ chức đến lựa chọn cấu trúc, ngôn ngữ và nội dung trong văn bản; và ý thức hệ được phản ánh trong các thể loại và cách chúng định hình cách tác giả tương tác với người đọc.

Bhatia đề xuất rằng phân tích thể loại cần kết hợp ba chiều chính:

1) Chiều ngôn ngữ học (Linguistic Dimension): Tập trung vào các đặc điểm ngôn ngữ và cấu trúc của văn bản, như cách sắp xếp thông tin, cách sử dụng từ vựng chuyên ngành, và cấu trúc cú pháp. Ví dụ, phần mở đầu của một bài báo khoa học thường tuân theo mô hình CARS của Swales, nhưng cách triển khai chi tiết có thể thay đổi tùy thuộc vào ngôn ngữ và phong cách viết của ngành.

2) Chiều bối cảnh chuyên môn (Professional Context Dimension): Xem xét bối cảnh nghề nghiệp và cộng đồng chuyên môn mà văn bản phục vụ. Điều này bao gồm các quy tắc, chuẩn mực và kì vọng của lĩnh vực cụ thể. Ví dụ, một bài báo khoa học trong lĩnh vực kĩ thuật sẽ tập trung vào tính chính xác và khách quan, trong khi một bài báo trong lĩnh vực nhân văn có thể nhấn mạnh vào tính sáng tạo và phân tích diễn giải.

3) Chiều bối cảnh xã hội (Socio-Cultural Context Dimension): Khám phá các yếu tố xã hội, văn hóa và tổ chức ảnh hưởng đến việc viết và đọc văn bản. Điều này bao gồm quyền lực, ý thức hệ, và mối quan hệ giữa tác giả và độc giả. Ví dụ, trong các bài báo khoa học quốc tế, tác giả thường phải tuân theo các quy ước ngôn ngữ và cấu trúc của tiếng Anh học thuật để phù hợp với cộng đồng học thuật toàn cầu.

Bhatia đặc biệt nhấn mạnh vai trò của phần mở đầu trong các bài báo khoa học, không chỉ như một phần giới thiệu thông tin mà còn như một công cụ chiến lược để định vị nghiên cứu trong bối cảnh chung, thuyết phục độc giả về tầm quan trọng và tính cấp thiết của nghiên cứu, và xây dựng uy tín học thuật cho tác giả thông qua sự thể hiện hiểu biết về lĩnh vực và tuân thủ các chuẩn mực chuyên môn.

Khung phân tích này có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau để nâng cao kĩ năng viết học thuật cho sinh viên và các nhà nghiên cứu, giúp họ hiểu rõ hơn về các yêu cầu thể loại trong lĩnh vực của mình. Đồng thời, khung này có thể sử dụng để phân tích sự khác biệt văn hóa và ngôn ngữ trong các bài viết học thuật trong bối cảnh toàn cầu hóa giáo dục và nghiên cứu. Đặc biệt, khung phân tích cũng giúp định hình các thể loại, giúp hiểu rõ về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và xã hội (Fairclough, 1989; Van Dijk, 1993).

4.2. Mô hình cấu trúc phần mở đầu của bài báo khoa học

4.2.1. Phân tích bước (Move Analysis) theo lĩnh vực

Nhiều nghiên cứu đã áp dụng mô hình CARS của Swales để điều tra các mô hình cấu trúc của phần mở đầu trong các lĩnh vực học thuật khác nhau. Ví dụ: Samraj (2002) so sánh phần mở đầu của các bài báo về hành vi động vật hoang dã và bảo tồn sinh học, nhận thấy rằng các bài báo về bảo tồn nhấn mạnh mạnh mẽ hơn vào Bước 2 (Xác lập khoảng trống) để làm nổi bật tính cấp thiết của các vấn đề môi trường. Ozturk (2007) phân tích phần mở đầu trong lĩnh vực ngôn ngữ học ứng dụng và khoa học giáo dục, nhận thấy rằng các bài báo về ngôn ngữ học ứng dụng thường sử dụng Bước 1 để phát triển các khung lí thuyết, trong khi các bài báo giáo dục tập trung nhiều hơn vào các ứng dụng thực tiễn trong Bước 3.

4.2.2. Biến đổi tần suất bước

Nghiên cứu cho thấy tần suất và độ dài của mỗi bước có thể khác nhau đáng kể giữa các lĩnh vực: Kanoksilapatham (2005) phát hiện ra rằng các bài báo trong lĩnh vực kĩ thuật chủ yếu nhấn mạnh vào Bước 1 với thông tin nền kĩ thuật chi tiết, trong khi các ngành khoa học xã hội thường phát triển mạnh mẽ Bước 2 để đề cập đến các khoảng trống lí thuyết. Pho (2013) quan sát thấy rằng phần mở đầu trong lĩnh vực xã hội nhân văn thường có cấu trúc lặp lại, quay lại Bước 1 và Bước 2 để xây dựng bối cảnh lập luận phức tạp.

4.2.3. *Biến thể của các bước và tiêu bước*

Một số nghiên cứu đã xác định các tiêu bước trong mô hình CARS. Bunton (2002) đề xuất thêm các tiêu bước cho Bước 3, bao gồm tuyên bố về ý nghĩa của nghiên cứu, tóm tắt cấu trúc bài báo và kêu gọi các nghiên cứu tiếp theo.

4.3. *Sự khác biệt trong cấu trúc phần mở đầu giữa các ngành nghiên cứu*

4.3.1. *Khoa học tự nhiên và khoa học xã hội*

Sự khác biệt trong phần mở đầu giữa các bài báo thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội được thể hiện qua cách tổ chức nội dung, phong cách lập luận và mức độ chi tiết. Các nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng phần mở đầu trong các bài viết thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên (ví dụ: vật lý, hóa học, sinh học, v.v) thường sử dụng cách viết cô đọng, tập trung vào các vấn đề thực nghiệm và khoảng trống nghiên cứu; trong đó Bước 3 của mô hình CARS chiếm ưu thế nhằm làm rõ các mục tiêu và phương pháp thử nghiệm (Sheldon, 2011). Tuy nhiên, các bài báo trong lĩnh vực khoa học xã hội (ví dụ: xã hội học, tâm lý học, ngôn ngữ học, v.v) thường dành nhiều dung lượng cho bối cảnh lý thuyết, đánh giá y văn một cách chi tiết trong Bước 1 và thảo luận sâu hơn về các khung lý thuyết để nêu bật khoảng trống lý thuyết ở Bước 2 (Samraj, 2008).

Một điểm khác biệt quan trọng nữa là giọng điệu và cách tiếp cận người đọc. Lĩnh vực khoa học tự nhiên tập trung vào các lập luận khách quan, tập trung vào số liệu và kết quả cụ thể. Trong khi đó, các bài viết Khoa học xã hội thường nhấn mạnh vào bối cảnh xã hội và tính phức tạp của các hiện tượng nghiên cứu (Hyland, 2005). Những sự khác biệt này phản ánh các đặc điểm cơ bản trong truyền thống học thuật khác nhau; từ đó cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận và chiến lược tu từ (rhetorical strategies) của các lĩnh vực khác nhau.

4.3.2. *Khác biệt văn hóa và ngôn ngữ*

Yếu tố văn hóa và ngôn ngữ cũng ảnh hưởng đến quy ước thể loại của phần mở đầu. Duszak (1994) so sánh phần mở đầu trong bài báo tiếng Anh và tiếng Ba Lan, nhận thấy rằng các tác giả Ba Lan thường áp dụng cấu trúc ít tuyến tính và ngầm định hơn, phản ánh các truyền thống viết học thuật khác nhau. Tương tự, Ahmad (1997) ghi nhận rằng phần mở đầu của các bài báo tiếng Ả Rập thường nhấn mạnh vào các thông tin dựa trên thẩm quyền và truyền thống. “Thẩm quyền” đề cập đến việc các tác giả trong bài báo thường dựa vào các nguồn tài liệu đã được công nhận hoặc những học giả uy tín để củng cố lập luận, qua đó làm tăng tính xác thực của nghiên cứu. “Truyền thống” là sự tôn trọng và tuân thủ các quy ước học thuật có sẵn, nhấn mạnh sự liên kết với những tri thức đã được công nhận.

4.4. *Chiến lược ngôn ngữ sử dụng trong các ngành nghiên cứu*

4.4.1. *Đặc điểm từ vựng và cú pháp*

Phân tích thể loại cũng khám phá các đặc điểm từ vựng và cú pháp đặc trưng cho phần mở đầu. Một số chiến lược ngôn ngữ phổ biến bao gồm:

- Giảm nhẹ (Hedging): sử dụng từ ngữ như: *may, suggests, appears* để thể hiện sự không chắc chắn và tránh khái quát hóa quá mức (Hyland, 1998);
- Tăng cường (Boosting): sử dụng từ ngữ như *clearly, undoubtedly* để nhấn mạnh tầm quan trọng của nghiên cứu và thể hiện sự tự tin của tác giả (Holmes, 1997);
- Biểu đạt thái độ (Attitude markers): thể hiện quan điểm và thái độ của tác giả đối với nghiên cứu, giúp thuyết phục hoặc tạo sự đồng thuận với người đọc (Hyland, 2005).

4.4.2. *Trích dẫn tài liệu*

Việc trích dẫn trong phần mở đầu có sự khác biệt rõ rệt giữa các lĩnh vực, điều này phản ánh chức năng giao tiếp đặc thù của từng lĩnh vực. Trong khoa học tự nhiên, trích dẫn chủ yếu được sử dụng để xác định hiện trạng của lĩnh vực, từ đó làm rõ các vấn đề và lỗ hổng cần giải quyết trong nghiên cứu tiếp theo. Trích dẫn các nghiên cứu trước đó tạo nền tảng cho việc phát triển lý thuyết mới và giúp xác minh tính chính xác của các giả thuyết. Theo Swales (1990), trích dẫn giúp xây dựng sự tin cậy và tính hợp pháp cho nghiên cứu mới.

Trong khoa học xã hội, trích dẫn đóng vai trò quan trọng hơn trong việc tạo dựng bối cảnh cho các lập luận nghiên cứu. Samraj (2002) chỉ ra rằng trong các nghiên cứu xã hội, trích dẫn thường xuyên được dùng để đối chiếu, phân tích và đôi khi phản biện các lý thuyết, khái niệm hiện có, giúp làm rõ những quan điểm khác nhau trong cộng đồng nghiên cứu. Các tác giả thường trích dẫn những công trình quan trọng để đặt nghiên cứu của mình vào một dòng chảy lý thuyết nhất định, từ đó mở ra hướng phát triển cho các nghiên cứu tiếp theo.

Trích dẫn không chỉ là một công cụ thông tin, mà còn là một phương tiện giao tiếp hiệu quả, giúp các tác giả kết nối với các nghiên cứu đi trước và xác định vai trò của mình trong lĩnh vực nghiên cứu.

5. Thảo luận

Mặc dù phân tích thể loại đã được nghiên cứu rộng rãi trên thế giới, nhưng tại Việt Nam, các công trình về vấn đề này, đặc biệt là phần mở đầu của bài báo khoa học vẫn là một địa hạt cần khai phá. Việc phân tích thể loại phần mở đầu giúp làm rõ cấu trúc, ngôn ngữ và chiến lược diễn ngôn mà các tác giả thường sử dụng để thu hút sự quan tâm của độc giả và các nhà bình duyệt.

Mô hình CARS của Swales cung cấp cho các học giả Việt Nam các bước cần thiết để xây dựng một phần mở đầu hiệu quả, qua đó cải thiện khả năng viết và phát triển tư duy phản biện. Bên cạnh đó, các chiến lược diễn ngôn như giảm nhẹ (hedgers), tăng cường (boosters), biểu đạt thái độ (attitude markers) góp phần nâng cao nhận thức của các nhà nghiên cứu trong việc sử dụng ngôn ngữ giao tiếp một cách linh hoạt.

Kết quả nghiên cứu đã mang đến một cái nhìn sâu sắc và tổng thể về cách phương thức phân tích thể loại phần mở đầu trong các bài báo khoa học, từ đó hỗ trợ các nhà nghiên cứu Việt Nam nâng cao nhận thức về cấu trúc và chức năng của phần dẫn nhập trong một báo cáo nghiên cứu. Kiến thức về cấu trúc thể loại, đặc điểm ngôn ngữ và chiến lược diễn ngôn trong bài báo này giúp các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên hiểu rõ hơn về cách xây dựng và phát triển phần mở đầu, do đó nâng cao chất lượng các bài báo khoa học trong nước và quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập quốc tế và yêu cầu về chất lượng nghiên cứu ngày càng cao. Vì vậy, nghiên cứu góp phần làm phong phú thêm tri thức về thể loại diễn ngôn nói chung và thể loại bài báo nghiên cứu nói riêng.

Ngoài ra, nghiên cứu này còn góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu về phong cách viết học thuật trong ngữ cảnh Việt Nam, giúp thúc đẩy các nghiên cứu liên quan đến giao tiếp học thuật và ngôn ngữ chuyên ngành. Nhờ đó, nghiên cứu không chỉ có giá trị lý thuyết mà còn mang tính ứng dụng cao trong thực tiễn viết và công bố khoa học.

Như vậy, nghiên cứu không chỉ giúp làm rõ các khía cạnh ngôn ngữ học của phần mở đầu trong bài báo khoa học mà còn góp phần vào việc nâng cao chất lượng và năng lực viết bài báo khoa học trong cộng đồng học thuật Việt Nam, từ đó thúc đẩy năng suất nghiên cứu khoa học của nước nhà.

6. Kết luận

Nghiên cứu này cung cấp một cái nhìn tổng thể về phân tích thể loại phần mở đầu trong các bài báo khoa học, giúp giới học thuật Việt Nam hiểu rõ hơn về cấu trúc và chức năng của phần này. Thông qua việc làm rõ cấu trúc và chiến lược diễn ngôn trong phần mở đầu, nghiên cứu giúp các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên cải thiện kỹ năng xây dựng và phát triển phần này. Mặc dù phân tích thể loại đã được nghiên cứu rộng rãi trên thế giới, nhưng tại Việt Nam, các nghiên cứu về phần mở đầu vẫn còn hạn chế, do đó nghiên cứu này sẽ lấp đầy khoảng trống ở bối cảnh nghiên cứu trong nước. Việc phân tích các chiến lược diễn ngôn và cấu trúc trong phần mở đầu cũng góp phần nâng cao khả năng viết và xuất bản bài báo khoa học của các tác giả Việt Nam. Những kiến thức từ nghiên cứu này sẽ giúp các tác giả cải thiện kỹ năng viết, từ đó gia tăng cơ hội xuất bản các bài báo khoa học trong các tạp chí khoa học quốc tế uy tín. Nghiên cứu không chỉ góp phần vào việc nâng cao chất lượng các bài báo khoa học mà còn thúc đẩy sự phát triển của ngôn ngữ học ứng dụng tại Việt Nam. Việc áp dụng các lý thuyết về phân tích thể loại vào thực tiễn giúp giới học thuật Việt Nam nâng cao năng lực nghiên cứu và trình bày bài báo khoa học. Nghiên cứu này cũng tạo cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về các thể loại nghiên cứu học thuật, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học xã hội và

nhân văn. Kết quả nghiên cứu sẽ đóng góp vào việc phát triển các mô hình và lí thuyết mới trong phân tích bài báo khoa học, từ đó thúc đẩy sự tiến bộ của nghiên cứu học thuật tại Việt Nam.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Đỗ Xuân Hải (2014), “Đối chiếu trên cơ sở thể loại cấu trúc tu từ phần dẫn nhập bài báo nghiên cứu tiếng Anh và tiếng Việt chuyên ngành ngôn ngữ học ứng dụng”. Tạp chí *Khoa học Trường Đại học Cần Thơ*, 33, tr.1-14.
2. Đỗ Xuân Hải (2016), “Tổng quan về các nghiên cứu đối chiếu cấu trúc tu từ trong phần dẫn nhập bài báo nghiên cứu”. Tạp chí *Khoa học Trường Đại học Cần Thơ* (44), tr.88-99.
3. Phạm Thị Tô Loan - Nguyễn Thị Phương Thùy (2022b), “Đối chiếu cấu trúc mạch lạc của phần dẫn nhập trong bài báo khoa học tiếng Anh và tiếng Việt ngành kinh tế”. Tạp chí *Nghiên cứu nước ngoài*, 38(4), tr.63-75.

Tiếng Anh

4. Ahmad, U. K. (1997), *Scientific research articles in Malay: A situated discourse analysis* (Doctoral dissertation, University of Malaya).
5. Bhatia, V. K. (1993), *Analysing genre: Language use in professional settings*. Longman.
6. Bhatia, V. K. (2004), *Worlds of written discourse: A genre-based view*. London: Continuum.
7. Bunton, D. (2002), Generic moves in Ph.D. thesis introductions. *Journal of English for Academic Purposes*, 1(1), pp.47-66.
8. Csomay, E. (2004), The role of genre in academic writing: A case study of research article introductions. *English for Specific Purposes*, 23(3), pp.359-380.
9. Duszak, A. (1994), Academic discourse and intellectual styles. *Journal of Pragmatics*, 21(3), pp.291-313. [https://doi.org/10.1016/0378-2166\(94\)90006-X](https://doi.org/10.1016/0378-2166(94)90006-X).
10. Fairclough, N. (1989), *Language and power*. London: Longman.
11. Gillett, A. (2009), *Writing for academic success*. SAGE.
12. Higgins, J. P. T., Thomas, J., Chandler, J., Cumpston, M., Li, T., Page, M. J., & Welch, V. A. (2019), *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
13. Hinkel, E. (2009), *The culture of teaching English as a second language: Its social, political, and cultural contexts*. Cambridge University Press.
14. Holmes, J. (1997), Hedging, boosting, and the negotiation of power in academic writing. *Language and Communication*, 17(1), pp.13-31.
15. Hyland, K. (1996), *Writing without conviction? Hedging in science research articles*. *Applied Linguistics*, 17(4), pp.433-451.
16. Hyland, K. (1998), Boosting, hedging and the negotiation of academic knowledge. *Text - Interdisciplinary Journal for the Study of Discourse*, 18(3), pp.349-382.
17. Hyland, K. (2005), *Metadiscourse: Exploring interaction in writing*. London: Continuum.
18. Kanoksilapatham, B. (2005), Rhetorical structure of biochemistry research articles. *English for Specific Purposes*, 24(3), pp.269-292.
19. Ozturk, I. (2007), The textual organisation of research article introductions in applied linguistics: Variability within a single discipline. *English for Specific Purposes*, 26(1), pp.25-38.
20. Pham Thi To Loan - Nguyen Thi Phuong Thuy (2022a), Rhetorical structure of introduction section in English and Vietnamese research articles in Economics field. *Hội thảo quốc tế: Interdisciplinary research in linguistics and language education-VII international conference-Hue University*, pp.349-362.

21. Pham Thi To Loan, Vu Ngoc Tung (2024). Rhetorical structure of introduction chapter in Vietnamese English-majored undergraduate's theses. *Ho Chi Minh city Open University Journal of Science-Social Sciences*, 15(4), pp.3-12.
22. Pho, P. D. (2013), Authorial stance in research article abstracts and introductions: A cross-disciplinary study. *International Journal of Applied Linguistics*, 23(2), 212–231. <https://doi.org/10.1111/ijal.12020>.
23. Samraj, B. (2002), Introductions in research articles: Variations across disciplines. *English for Specific Purposes*, 21(1), pp.1-17.
24. Samraj, B. (2008), A discourse analysis of master's theses across disciplines with a focus on introductions. *Journal of English for Academic Purposes*, 7(1), pp.55-67.
25. Sheldon, E. (2011), Rhetorical differences in RA introductions written by English L1 and L2 and Castilian Spanish L1 writers. *Journal of English for Academic Purposes*, 10(4), pp.238-251.
26. Swales, J. M. (1990), *Genre analysis: English in academic and research settings*. Cambridge University Press.
27. Swales, J. M. (2004), *Research genres: Explorations and applications*. Cambridge: Cambridge University Press.
28. Van Dijk, T. A. (1993), Principles of critical discourse analysis. *Discourse & Society*, 4(2), pp.249-283.

Genre analysis of the introductions in scientific articles

Abstract: The introduction section plays a critical role in scientific articles by establishing the context, identifying research gaps, and presenting the aims of the study. This paper provides a comprehensive overview of genre analysis of the introductions in research articles. The study examines 20 scientific articles from prestigious journals (domestic and international) to clarify the structures, functions, and linguistic features of the introductions in scientific articles, thereby enhancing the academic community's understanding of how to effectively construct and develop this section. By analyzing the discourse structures and linguistic strategies employed, this study not only contributes to improving the writing and publishing skills of Vietnamese authors in accordance with international standards but also lays the groundwork for developing academic genre analysis models suitable for the Vietnamese research context. The findings can contribute to the advancement of applied linguistics in Vietnam, particularly in the context of global integration and the increasing demand for high-quality research. Furthermore, the study opens opportunities for deeper investigations into other academic genres in the future.

Key words: genre analysis; introduction; scientific article; overview; research.